

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, mart.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI IQTISODIYOTDA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATINING IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA'SIR ETUVCHI TIZIMLASHTIRILGAN TAHDIDLAR.....	40
Qodirov Tuyg'un Uzoqovich, Nabiyev Bexzod Shavkatovich	
SANOAT TARMOQLARINI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSIYA VA TEXNOLOGIK MODERNIZATSIYANING O'RNI	44
Boboqulov Sanjar Bahromqulovich	
YASHIRIN IQTISODIYOTNI BAHOLASHNING USLUBIYOTI VA UNING SOLIQ TIZIMIDA QO'LLANILISHI	49
To'xtabayev Oybek Odilovich	
YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH BO'YICHA ILG'OR XORIJIY TAJRIBALAR.....	56
Ismailov Bobir Salomovich	
TIJORAT BANKLARI INVESTITSIYA FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY-NAZARIY JIHATLARI	62
Yangiboyev F.B.	
MINTAQAVIY IQTISODIY SALOHİYATDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	68
Turayev Og'abek Kaxramonovich	
XORIJIY MAMLAKATLARDA TO'QIMACHILIK KLASTERLARINI RIVOJLANTIRISH TAJRIBASI.....	75
Yusupova Feruza Yo'ldoshevna	
BANK XIZMATLARI SIFATINI BOSHQARISHNING INTEGRATSION VA ADAPTIV MODEL.....	83
Ibroximov Ilxomjon Shavkatjon o'g'li	
QURILISH TASHKILOTLARI FAOLIYATINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI EKONOMETRIK MODELLAR ASOSIDA BAHOLASH	89
Qidirniyazov Ajiniyaz Sherniyazovich	
ICHKI NAZORAT VA KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMIDAGI XAVFLARNI BOSHQARISH	94
Islamova Nargiza Mirzaxidovna	
TURIZMNING MINTAQADA IQTISODIY RIVOJLANISHIGA TA'SIRI	104
Rasulova Muxabbat Teshabayevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSIYALARNI JALB QILISH ORQALI INVESTITSION JOZIBADORLIKNI OSHIRISHNING HOZIRGI KUNDAGI HOLATI TAHLILI	111
Begamov S.X.	
RETHINKING JOB CREATION: ONTOLOGICAL AND EPISTEMOLOGICAL FOUNDATIONS OF MACROECONOMIC EMPLOYMENT ANALYSIS.....	116
Zakhidov Azizbek Rustamovich	
HUDUDIY TURIZM KLASTERLARINI SHAKLLANTIRISH VA ULARNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	125
Ro'zimova Xusnora Mirzobek qizi	
SUG'URTACHILIK VA O'ZBEKISTONDA SUG'URTA SEKTORINING HOLATI.....	129
O'runboyeva Sotima Alisher qizi	
GO'SHT VA GO'SHT MAHSULOTLARINI SANOAT USULIDA QAYTA ISHLASHDA XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBALARI.....	134
Kaydarova Sitora Suranbay qizi	
KORXONALAR QIYMATINI BAHOLASH VA BOZOR BAHOSINI SHAKLLANTIRISH METODOLOGIYASI.....	139
Abduraxmanov Sherzodbek Ravshanovich	
YASHIL IQTISODIYOT: EKOLOGIK BARQARORLIK VA IQTISODIY SAMARADORLIK UYG'UNLIGI.....	145
Jamaldinova Asalxon Saliyevna	
2025-YILDA O'ZBEKISTON UCHUN ENG YAXSHI 10 TA TRANSPORT TEXNOLOGIYALARI VA INNOVATSIYALARI	151
Mamasaliyeva Mukaddas Ibadullayevna, Beketov Timur Kazakbayevich	

MAHSULOT TANNARXINI ANIQLASHNING INTEGRATSIYALASHGAN YONDASHUVLARI: AN'ANAVIY VA ZAMONAVIY TIZIMLAR QIYOSIY TAHLILI	155
Tulyaganov Abdumalik Abdiraximovich	
ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ	163
Хайдарова Ёркиной Аскар кизи	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA INNOVATSION TADBIRKORLIKNI QO'LLAB-QUVVATLASHNING FISKAL VA INSTITUTSIONAL MEKANIZMLARI	170
Mamatova Nodira Mirzavaliyevna	
ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И УСТОЙЧИВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ МОДЕЛИ ПЕРЕХОДА ТЕПЛИЧНЫХ ХОЗЯЙСТВ ТАШКЕНТСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ НА СОЛНЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ	178
Срожиддинова Зарина Хайриддиновна, Абдувалиева Зилола Абдуллаевна	
МАМЛАКАТИМИЗДА QISHLOQ HUDUDLARIDA XIZMATLAR SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI	186
Yuldashova Nilufar Ziyabayevna	
RIVOJLANISHDA RAQOBAT EMAS, BALKI HAMKORLIKNING USTUVORLIGI: NAZARIY VA AMALIY TAHLIL	190
Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich	
IJTIMOY HIMOYA QAMROVINI KENGAYTIRISH MEKANIZMLARI VA "QAMRAB OLINMAGAN O'RTA QATLAM" MUAMMOSI	196
Bafoev Farrux Jo'raqulovich	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA EKOLOGIK BOSHQARUVNI TAKOMILLASHTIRISH	202
Shanazarova Gulyoraxon Baxtiyarovna	
O'ZBEKISTON STARTAP EKOTIZIMIDA INVESTITSIYA JALB QILISH JARAYONINING INSTITUTSIONAL MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH MEKANIZMLARI	208
Xoliqova Xurshidaxon Xayotjon qizi	
INNOVATSION IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH SHAROITIDA STARTAP EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY JIHLTLARI	214
Usmanov Gafurjon Shavkatovich	
QURILISHDA ISHLAB CHIQRISH VA SIFATNI BOSHQARISH TIZIMLARINING RIVOJLANISHI	220
Buriyev Xakim Toshimovich, Usmanov Ilxom Achilovich	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSION MUHITNI TAKOMILLASHTIRISHNING STRATEGIYALARI	225
Xolov Sherali Axrorboyevich	
2010-2024-YILLARDA O'ZBEKISTONDA TO'QIMACHILIKNI INVESTITSIYALASHNING EKONOMETRIK TAHLILI	229
Ashurov Shuhratbek Qudrat o'g'li	
TIJORAT BANKLARI MOLIVAVIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING ZAMONAVIY USULLARI	233
Sherbekova Kamola Norbekovna	
AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGI DARAJASI VA UNI BAHOLASHNING ILMIY-USLUBIY ASOSLARI	243
Abduvoxidov Akmal Abdulazizovich	
MARKAZIY BANK KURS SIYOSATI SAMARADORLIGINI OSHIRISH USULLARI	249
Saydullayev Nodirbek Narzullaevich	
O'ZBEKISTON MINTAQALARIDA BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISH SALOHİYATI VA MUAMMOLARI	258
Raupov Shuxrat Soyibovich	
ЭКОТУРИЗМ В УЗБЕКИСТАНЕ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ	264
Абидова Дилфуза Игамбердиевна, Рахматуллаева Зулайхо Хасан кизи	
DIGITAL ECONOMY AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE: BUSINESS CHANGE IN THE REGIONS	270
Abdullayev Muzaffar Abdujabbarovich	

QISHLOQ XO'JALIK MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLASHDA IOT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH.....	273
Mirzaev Dilshod Artikovich	
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ СТАРТАП-ПРОЕКТОВ В ВУЗАХ УЗБЕКИСТАНА.....	279
Касимова Наргиза Сабитджановна	
YASHIL IQTISODIYOTNING NAZARIY ASOSLARI VA UNGA ILMIY YONDASHUVLAR.....	284
Ismoyilova Mahliyo Oybek qizi	
BOSHQARUVDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR (OLIV TA'LIM MISOLIDA).....	289
Kariyeva Gulnora Abdullayevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
TIJORAT BANKLARIDA KORPORATIV MIJOZLARGA XIZMAT KO'RSATISHNING AMALDAGI HOLATI VA ASOSIY TENDENSIYALARI.....	295
Qurbonov Odilbek Ro'zmatovich	
O'ZBEKISTONDA SPORT FEDERATSIYALARI VA ASSOTSIATSIYALARINI SAMARALI BOSHQARISH TIZIMINI MODERNIZATSIYA QILISH YO'LLARI.....	302
Umed Farmonkulovich Radjabov	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARI FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHGA QARATILGAN IQTISODIY MEKANIZMNI TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI VA ULARNING AMALIY AHAMIYATI.....	307
Mullayeva Mexrangiz Axtam qizi	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI (NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA).....	313
Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Muradova Nazira Raximjanovna	
RAQAMLI MARKETING VA ONLAYN PLATFORMALAR ORQALI EKOTURISTIK MAJMUALARNI OMMALASHTIRISH TRENDI.....	318
Xolmatova Parvina Asliddin qizi	
O'ZBEKISTONDA SOLIQ MA'MURCHILIGI STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI VA ULARNI YECHIMLAR.....	323
Normurzayev Umid Xolmurzayevich	
РАЗВИТИЕ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА КАК ФАКТОР РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА.....	327
Бахтиёров Худайберган Хамдам угли	
MAHALLIY BUDJETLARDA TRANSFERTLARGA QARAMLIK DARAJASINI BAHOLASH (XORAZM VILOYATI MISOLIDA).....	335
Xudoyqulov Hamidjon Abdullayevich	
QORAQALPOG'ISTON QISHLOQ XO'JALIGIDA RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISHNI BOSHQARISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI.....	342
Tajibaev Berdax Asqarbay uli	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA INNOVATSION JARAYONLARNI JADALLASHTIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	347
Ashurova Maftuna Ortiq qizi	
STRATEGIC DIRECTIONS FOR INCREASING CAPITAL EFFICIENCY OF COMMERCIAL BANKS: DIGITALIZATION AND RISK MANAGEMENT INTEGRATION.....	352
Sadullaeva Mokhinur Aziz kizi	
TECHNOLOGY MANAGEMENT AND SME INTERNATIONALIZATION: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW.....	358
Abduxafizova Madinabonu Mirabbos qizi	
TA'LIM SIFATINI BAHOLASH MEZONLARINI SHAKLLANTIRISH USULLARI.....	363
Mamadiyarov Zokir Toshmurovich	
SMART UNIVERSITET KONSEPSIYASI ASOSIDA REYTING VA RAQOBATBARDOSHLIKNI INTEGRAL BOSHQARISH.....	371
Xudoyqulov Husen Ahadovich	

BUXGALTERIYA HISOBINING MILLIY VA XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA MOLIYAVIY HISOBOT 1-SHAKLINING QIYOSIY TAHLILI	379
Shodiyev Murodjon Bakirovich	
SUG'URTA BOZORINING RAQAMLI RIVOJLANISHIDA NAZARIY QARASHLAR	384
G'oziyeva Aziza Abdusalomovna	
MINTAQAVIY IQTISODIY RIVOJLANISHDA INNOVATSION LOYIHALAR SAMARADORLIGINI BAHOLASH USULLARI	389
Xamrayev Quvvat Iskandarovich	
MAHALLIY BUDJETLAR DAROMADLARINI SHAKLLANTIRISHNING IQTISODIY AHAMIYATI	397
P.SH.Usmonov	
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ ИНВЕСТИЦИОННОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ОЦЕНКИ ДОХОДНОСТИ АКЦИЙ УЗБЕКСКИХ ЭМИТЕНТОВ.....	401
Ирмухамедова Муслима Дилшодовна	
KORXONA VA TASHKILOTLARDA INSON KAPITALIDAN SAMARALI FOYDALANISHDA KORPORATIV MADANIYAT, AXLOQIY-RUHIY VA MA'NAVIY MUHITNING O'RNI	407
Suyunov Dilmurod Xolmurodovich, Qodirov Tuyg'un Uzoqovich	
ELEKTRON PULLARNING MOHIYATI VA ULARNING MILLIY TO'LOV TIZIMIDAGI ROLI.....	416
Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA UY XO'JALIKLARINING TADBIRKORLIK FAOLIYATINI KENGAYTIRISH.....	423
Eshbaeva Shahnoza Faxriddinovna	
APPLICATION OF EXTREME MODELS IN ASSESSING THE ECONOMIC POTENTIAL OF AN ENTERPRISE	428
Musayeva Shoira Azimovna	
SOLIQ MA'MURCHILIGIDA XORIJIY Tajriba Hamda Uni O'zbekistonda Qo'llash Samaradorligi.....	435
Bozorova Ozoda Raximovna	
DAVLAT FUQAROLIK XIZMATI IMIJINI OSHIRISHDAGI MUAMMOLARNI HAL ETISHDA XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI: QIYOSIY TAHLIL.....	439
Bekmurodov Navruz Ergashevich	
TA'LIM XIZMATLARI SOHASIDA YARATILGAN YALPI QO'SHILGAN QIYMAT DINAMIKASI VA UNI BOSHQARISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	449
O'rinov Komiljon Kozimovich	
BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASHNING MINTAQAVIY OMILLARI.....	453
Salomat Norova	
QURILISH MATERIALLARI BOZORI VA UNI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI	459
Usubjonov Zaxriddin Vasliddin o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA EKSPORT OPERATSIYALARINI SUG'URTA QILISHNI RIVOJLANTIRISH.....	465
Xalikov R. B.	
BIZNES JARAYONLAR AUTSORSINGINI OPTIMALLASHTIRISH USULLARI TAHLILI	472
Uzaqov Ortik Shaymardanovich	
DAVLAT MOLIYAVIY BOSHQARUVI SAMARADORLIGINING IJTIMOY ADOLATGA TA'SIRINING PEFA VA CEQ METODOLOGIYALARI ORQALI TAHLILI	477
Zokirjonov Muhammadsodiq Ravshanbek o'g'li	
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA ICHKI AUDIT XIZMATINI TASHKIL QILISHNING XORIJ TAJRIBASI	485
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich	
MINTAQADA IJTIMOY HIMOYA TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH.....	491
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
MINTAQANI BARQAROR RIVOJLANISHDA EKOLOGIK INNOVATSIYALARNI QO'LLAB-QUVVATLASH YO'NALISHLARI	495
Ismatov Sharofiddin Asatulloevich	

THE ESSENCE OF THE OPTIMAL COST STRATEGY	500
Sodiqov Mirakhror Abbos ugli	
TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA TOG'-KURORT ZONALARINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY JIHATLARI (CHORVOQ ERKIN TURISTIK ZONASI MISOLIDA)	504
Shomurodova Shahnoza G'ayratovna	
ICHKI AUDIT SIFATI VA SAMARADORLIGI TUSHUNCHALARINING IQTISODIY MAZMUNI HAMDA ULARNING O'ZARO BOG'LIQLIGI	509
Ergashev Olloyor Furqat o'g'li	
QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARI FAOLIYATINI SOLIQQA TORTISH VA UNI HISOBINI YURITISH.....	517
Abdullayev Abdurauf	
TIJORAT BANKLARINING RISKLARINI BAHOLASHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR.....	522
Kudaybergenova Guzal Kuanishbayevna	
TIJORAT BANKLARIDA KORRUPSIYAVIY-KOMPLAENS MUAMMOLARI: TAHLIL VA YECHIMLAR.....	527
Yunusov Baxtiyor Shavkatovich	
MAISHIY XIZMAT KO'RSATISHNING SIFAT NAZORATINI HAMDA TASHKILY-IQTISODIY MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	532
Meliyev X.T.	
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СЕРВИСА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА.....	541
Усманова Азиза Баходировна	
RAQAMLI BANK XIZMATLARI ORQALI MOLIVAVIY INKLYUZIVLIKNI KENGAYTIRISH.....	545
Azlarova Mushtariybegim Abror qizi	
QURILISH KORXONALARNI BOSHQARISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYALARNING AHAMIYATI	550
Egamov Raxmatillo Mirolimovich, Bobobekov Davron Gafurovich	
FINANCIAL MARKET PARTICIPANTS: A CLASSIFICATION BY ROLE AND RESPONSIBILITY.....	553
Khotamkulova Madina	
ФОРМИРОВАНИЕ «ТУРИСТИЧЕСКОЙ МАХАЛЛИ» КАК ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО МЕХАНИЗМА РАЗВИТИЯ ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ В СФЕРЕ ГОСТЕВЫХ ДОМОВ УЗБЕКИСТАНА	559
Иргашева Нигина Салохиддиновна	
BANKLARDA KREDIT GAROVI BILAN ISHLASHNING XORIY ILG'OR TAJRIBASI VA UNDAN O'ZBEKISTON BANKLARI AMALIYOTIDA FOYDALANISH ISTIQBOLLARI.....	567
Sh. Saidov	
MILLIY UGLEROD SAVDOSI TIZIMINI JORIY ETISH ISTIQBOLLARI VA IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	573
Islamov Shoxzod Shuxrat o'g'li	
THE NECESSITY OF CREATING A BUSINESS ENVIRONMENT AND ITS ROLE AND SIGNIFICANCE IN THE NATIONAL ECONOMY.....	582
Amanov Davron Ravshan ugli	
SUV RESURSLARINI BOSHQARISHDA RAQAMLASHTIRISH SAMARADORLIGI	588
Saidov Muhammadali Hakimovich, Mahammatov Hoshim, Esanbekov Diyorbek	
ТРАНСФОРМАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА БАНКОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН В СООТВЕТСТВИИ С МСФО И ПРИНЦИПАМИ ESG.....	595
Насирдинов Шарифджон Изатуллоевич	
ОЦЕНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРОБУСА.....	600
Мухитдинов Акмал Анварович, Касимов Омил Камалович, Саидов Азамат Илхом угли	
XORIJIY TAJRIBALAR ASOSIDA DUKKAKLI DON MAHSULOTLARINI YETISHTIRISHNI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASH YO'NALISHLARI (HINDISTON TAJRIBASI MISOLIDA).....	608
Mirsayd Xudaybergenov	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AHOLINING FAROVONLIGI VA DAROMAD MANBALARINI STATISTIK TAHLILI	612
Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich	

KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI RIVOJLANTIRISH VA BOSHQARUV MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	618
<i>Muxamedjanova Maxfuza Baxodir qizi</i>	
MOLIYAVIY AKTIVLARNING IQTISODIY MOHIYATI, MAZMUNI HAMDA KLASSIFIKATSIYASI.....	627
<i>Odiljonova Oybarchin Fayzullo qizi</i>	
XALQARO MOLIYA INSTITUTLARI ORQALI MAMLAKATIMIZ LOYIHALARINI AMALGA OSHIRISH TARTIBI TAHLILI.....	631
<i>Rasulova Dilfuza Valiyevna</i>	
HUDUDNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA IQTISODIY SALOHİYATNING O'RNI	636
<i>Avazbek Xalbekov</i>	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA SABZAVOTCHILIK TARMOG'INING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	642
<i>Sobir Xasanov</i>	
IMPACT OF REGIONAL INFRASTRUCTURE AND NATURAL RESOURCE UTILIZATION ON THE DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL TOURISM (A DISTRICT-LEVEL ANALYSIS OF THE SAMARKAND REGION, UZBEKISTAN)	650
<i>Toyirova Shohista Bobobekovna</i>	
INNOVATION IQTISODIYOT SHAROITIDA OLIY TA'LIM TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOIIY-IQTISODIY OMILLARI	657
<i>Talapova Nargiza Baxriddinovna</i>	
BOZOR BEQARORLIGI SHAROITIDA BANK OBRO'SINI STRATEGIK RESURS SIFATIDA BARQARORLIGINI OSHIRISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	661
<i>Yuldasheva Kamola Qosimjonovna, Ziyeva Muhtasar Mansurdjanovna</i>	
O'ZBEKISTONDA DAVLAT PENSIYA TIZIMINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASH MASALALARI	667
<i>Pardayev Farrux Muzaffarovich</i>	
RAQAMLI TRANSFORMASIYA SHAROITIDA MENEJERLARNING RAQAMLI KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH.....	671
<i>Sharipova Zulfiya Shokirjonovna</i>	
FUQAROLAR ISHTIROKIGA ASOSLANGAN TASHABBUSLI BUDJETLASHTIRISH TIZIMI VA UNING IJTIMOIIY-IQTISODIY AHAMIYATI	677
<i>Shukurova Parizod, Soatova Nodira Boboxonovna</i>	
O'ZBEKISTON QISHLOQ HUDUDLARINING BARQAROR RIVOJLANISH YO'NALISHLARIDA QISHLOQ TURIZMI VA EKOTURIZM – ASOSIY USTUVOR YO'NALISHLARI	682
<i>Abduraxmanova Aqida Fayzulla qizi</i>	
KORXONALARDA MOLIYAVIY HISOBOTLARNING SHAFFOFLIGINI TA'MINLASHDA BUXGALTERIYA HISOBINING ROLI	691
<i>Alimbay Shamshetov</i>	
BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISHDA YASHIL INVESTITSIYALARNING MOLIYAVIY MEXANIZMLARI	694
<i>Saule Ibragimova</i>	
ANALYSIS OF THE STATE OF ELECTRICITY GENERATION BY WIND POWER PLANTS.....	698
<i>Saidov Mash'al Samadovich</i>	
TRANSFORMING TOURISM EDUCATION IN UZBEKISTAN: AN INSTITUTIONAL ANALYSIS OF PERSONNEL TRAINING SYSTEMS.....	706
<i>Abdullakhujaev Abdukodirkhuja, Ochilova Hilola Farmonovna</i>	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA MOLIYAVIY HISOBOTLAR AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH.....	713
<i>Elomonov Dadaxon Ozodullayevich</i>	
MAHALLIY BOSHQARUVDA YETAKCHILIK KONSEPSIYASI ORQALI FAOLIYAT SAMARADORLIGINI OSHIRISH (FARG'ONA VILOYATI MISOLIDA)	718
<i>Siddikov Abdusalom Abdumalikovich</i>	

NEW ECONOMIC PHENOMENA: FINANCING CONSUMPTION AND SAVINGS IN THE TRANSITION TO AN EXPECTATION ECONOMY	724
Isomov Bekmurod Sayfiddinovich	
XIZMAT KO'TSATISH SOHASIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK YO'NALISHIDA INSTITUTSIONAL O'ZGARISHLARNI AMALGA OSHIRISHNING OBYEKTIV ZARURIYATI	730
Sh.A.Sultonov	
MINTAQALARNING INVESTITSION SALOHİYATINI BAHOLASHNING ZAMONAVIY METODOLOGIK YONDASHUVLARI VA ULARNING IJTIMOİY-IQTISODIY RIVOJLANISHGA TA'SIRI	737
Qobilov Anvar Eshpo'latovich	
KICHIK VA O'RTA BIZNESNI QO'LLAB-QUVVATLASH INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH.....	741
Madraimova Marxamat Raximberganovna	
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА.....	748
Усманова Зумрад Исламовна	
TITLE: PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS A MECHANISM FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE TOURISM SECTOR IN UZBEKISTAN.....	753
Suxrobbek M. Salayev	
XORAZM VILOYATI TASHQI IQTISODIY FAOLIYATIDAGI TARKIBIY O'ZGARISHLARNI BAHOLASH VA UNI OPTIMALLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	761
Urunov Farrux Shanazarovich	
O'ZBEKISTONDA DAVLAT AUDITI TIZIMINING STRATEGIK TRANSFORMATSIYASI: INSTITUTSIONAL ISLOHOTLAR VA RAQAMLI MONITORINGNING STRATEGIK AHAMIYATI.....	765
Turabov Baxodir To'xtamishovich	
TURIZM SOHASIDA BANDLIKNING 2025-2030-YILLARDAGI PROGNOZ PARAMETRLARI.....	770
N.I. Shermamatova	
BO'SH TURGAN DAVLAT KO'CHMAS MULK OBYEKTLARIDAN SAMARALI FOYDALANISHNI TASHKIL ETISHNING AHAMIYATLI JIHLARI (O'ZBEKISTON MISOLIDA)	776
Sanjarov Zuxriddin Dilshod o'g'li, Astonaqulov Muzaffar Muxsin o'g'li	
TIJORAT BANKLARINING RESURS BAZASI BARQARORLIGINI TAVSIFLOVCHI KO'RSATKICHLAR.....	781
Bolibekov Shahboz Baxodir o'g'li	
MOLIYA-KREDIT JARAYONLARI: INVESTITSION FAOLLIKNI TA'MINLASH MEXANIZMI SIFATIDA.....	787
Madaminov In'omjon Ozodovich	
YASHIL IQTISODIYOTDA RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING NAZARIY ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH MEXANIZMLARI	792
Karimov Islombek Bekpo'lat o'g'li	
OLIY TA'LIMDA ILMIY TADQIQOTLAR VA ISHLAB CHIQRISH INTEGRATSIYASI SAMARADORLIGI.....	798
Uzaydullayev Sherzod Shukurullayevich	
XUSUSIY MAKTABLARNING BOSHQARUV TIZIMINI QAROR QABUL TIZIMLARI VA O'RGANUVCHI ANALITIKASI YORDAMIDA YANGILASHNING YO'LLARI	802
Esanova Shohida	
MOLIYA BOZORIDA TIJORAT BANKLARI RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA ISLOMIY MOLIYA INSTRUMENTLARIDAN FOYDALANISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	812
Abduraxmanova Matluba Maxamadaminovna	
KORXONALARDA KREDITOR QARZDORLIKNI BARTARAF ETISH YO'LLARI	819
Mirzaev Ozod Furkatovich	
ЛЕКСИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ КАК КЛЮЧЕВОЙ КОМПОНЕНТ ПРОДУКТИВНОЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ.....	824
Киличева Феруза Бешимовна	
MODERN MECHANISMS FOR MONITORING REGIONAL DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF DIGITAL ECONOMY	828
Karimova Shirin Zokhid qizi	

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ КРЕДИТНОГО СКОРИНГА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ БЕЗ БАНКОВСКОЙ ИСТОРИИ В УЗБЕКИСТАНЕ	833
Шухратова Мадинабону Икром кизи	
SHAHAR EKOLOGIYASI: SHAHAR EKOTIZIMLARI VA BARQAROR RIVOJLANISH	841
Erkiniva Mukarram Olimjon qizi	
CHAKANA SAVDO XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI KORXONALARDA SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI	845
Abdug'aniyev Oybek Akmaljon o'g'li	
KUZATUV KENGASHI XUSUSIYATLARINING KORPORATIV BOSHQARUV SAMARADORLIGIGA TA'SIRI: NAZARIY VA KONSEPTUAL YONDASHUV.....	850
Jumayeva Go'zal Sherxon qizi	
EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH NATIJALARI NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARI FAOLIYATINI BOSHQARISHDA MUHIM AMALIY AHAMIYAT.....	854
Sattorov Firdavs Ziyodullayevich	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA TIJORAT BANKLARINING O'RNI.....	858
Abduholikov Kamoldin Mahammadjonovich	
SANOAT KORXONALARINING HUDUDLAR KESIMIDAGI RIVOJLANISH TENDENSIYALARINI STATISTIK TAHLIL QILISH.....	862
Muydinov Xusniddin Nuriddin o'g'li	
O'ZBEKISTONDA XIZMATLAR EKSPORTINI RIVOJLANTIRISHNING EKOLOGIK JIHLATLARI.....	867
Qodirjonov Adxamjon Muxtorjon o'g'li	
INKLYUZIV TA'LIMNI MOLIALASHTIRISHNING XALQARO MODELLARI VA ULARNING SAMARADORLIGI.....	872
Muxamedjanova Dilshodxon Muzaffarovna	
SANOAT KORXONALARIDA "YASHIL" TRANSFORMATSIYA JARAYONINING XUSUSIYATLARI.....	877
Ismatulloeva Madinabonu Fozil qizi	
TO'QIMACHILIK SANOATI MAHSULOTLARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI TA'MINLASH	884
Kadirova L.G.	
MAIN DIRECTIONS FOR DEVELOPING SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN THE REGION	887
Nasretdinova Farangis Odilovna	
THE IMPORTANCE OF MARKETING COMMUNICATIONS IN THE SERVICES SECTOR	895
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
AHOLI DAROMADLARINI OSHIRISH — ICHKI TALABNI RAG'BATLANTIRISH VA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH OMILI.....	900
Mustafoev G'olib Sultonmurodovich, Abruyev Abdumalik Oynazarovich	
BIZNES JARAYONLARINI MODELLASHTIRISH VA ULARNI QO'LLASHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI	906
Qarshiyeva Moxinur Olim qizi	
KORXONADA RAQAMLI IQTISODIYOTNI JORIY ETISHNING IQTISODIY AHAMIYATI	911
Salimova Husniya Rustamovna	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI: BUXORO VILOYATI MISOLIDA.....	918
Zayavitdinova Nafisa Muxammadovna	
XALQARO MOLIYA INSTITUTLARI MOLIVAVIY MAHSULOTLARI VA ULARNING O'ZBEKISTON IQTISODIY RIVOJLANISHIDAGI ROLI	926
Rasulova Dilfuza Valiyevna	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA IQTISODIY O'SISH VA MEHNAT BOZORI KO'RSATKICHLARINING DINAMIKASI.....	932
Qodirov Asliddinxo'ja Mahammadjon o'g'li	
FOYDALANUVCHI SADOQATINI SHAKLLANTIRISHNING MARKETING VA NEYROMARKETING MEXANIZMI SIFATIDA GEYMIKATSIYA ELEMENTLARINI QO'LLASH: DODO PIZZA MOBIL ILOVASI MISOLIDA EMPIRIK TAHLIL	937
Yuldashev Jamshid Abrarovich, Daminova Nilufar Bahrom qizi	

KORXONADA XODIMLARNI BOSHQARISHNING TASHKILYI MEXANIZMLARINI SHAKLLANTIRISH	945
Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
TIKUV-TRIKOTAJ KORXONALARIDA XODIMLAR MOTIVATSIYASI VA MEHNAT UNUMDORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	948
Murodova Zilola Asatulla qizi	
KUZATILMAYDIGAN IQTISODIYOT TUSHUNCHASI, SHAKLLARI, TURLARI VA YUZAGA KELISH OMILLARI.....	952
Abdullayev Shavkat Nasriddinovich	
NODAVLAT OLIY TA'LIM TASHKILOTLARIDA XARAJATLAR SMETASI VA SHTATLAR JADVALINI SHAKLLANTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	959
Yaqubova Nodira Olim qizi	
РАЗВИТИЕ, РИСКИ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ УЗБЕКИСТАНА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.....	964
Бабаджанова Лола Шопулатовна, Срождиддинова Зарина Хайриддиновна	
KOMPANIYALARNING FOND BOZORIDAGI ISHTIROKINI RAG'BATLANTIRISH AHAMIYATI.....	970
Mamataliyev Bobur Saidnazar o'g'li	
GLOBALLASHUV SHAROITIDA INTELLEKTUAL TA'MINOT ZANJIRI TEXNOLOGIYALARINING XALQARO TADBIRKORLIKDAGI O'RNI	977
Xudayberdiyev Otabek Absalomovich	
HUDUD IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHDA MAHALLIY DAVLAT HOKIMIYATI ORGANLARINING INSTITUTSIONAL SALOHİYATI: NAZARIY TALQIN VA YAPONIYA, GERMANIYA, XITOIY TAJRIBASI	983
Bekchanov Davron Masharipovich	
O'ZBEKISTONDA AHOLI BANDLIGINI OSHIRISH VA MEHNAT FAOLIYATI UNUMDORLIGINING IQTISODIY YUKSALISHDAGI O'RNI.....	988
Anvarova Lobarxon	
TURIZM SOHASIDA HAYOT SUG'URTASI TIZIMINING IQTISODIY-HUQUQIY ASOSLARI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI: XALQARO TAJRIBA VA MILLIY AMALIYOT	992
J.Kamalova	
MADANIYAT SOHASI MUASSASALARINI AUDITDAN O'TKAZISHNING XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI	999
Annayev Abdurasul Abdurashidovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA ALOQA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISH ASOSIY YO'NALISHLARI.....	1004
Nazarov Sanjar Nasridinovich	
KORXONALARDA MARKETING MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISHNING IQTISODIY MOHIYATI VA AHAMIYATI (BUXORO VILOYATI KORXONALARI MISOLIDA).....	1009
Sirojov Oxunjon Odil o'g'li	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA ISH BILAN BANDLIKNI RIVOJLANTIRISHNING INSTITUTSIONAL VA IQTISODIY MEXANIZMLARI	1015
Bobojonov To'liqinbek Maxmud o'g'li	
ERKIN IQTISODIY ZONALAR UCHUN RAQAMLI BOSHQARUV VA INVESTITSIYA MONITORINGINING MUALLIFLIK MODELI	1020
Abdiyev Alimardon Chorshanbiyevich, Shamsiyeva Ruxsora Nasirovna	
IQTISODIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA BUXGALTERIYA VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O'RNI	1025
Kunduzova Kumrixon Ibragimovna, Jo'rayev Asadbek Anvarjon o'g'li	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ	1031
Камилова Наргиза Абдукажоровна	
THE ADDITIONALITY GAP: EVALUATING THE SYNERGY BETWEEN GREEN FINANCE AND MACROECONOMIC STABILITY IN EMERGING ECONOMIES	1036
Ataxanov Umidbek Olimovich	

АХОЛИНИ ИJTIMOИЙ НИМОЙА ҚИЛИШ ТИЗИМИДА СУН'ИЙ ИНТЕЛЛЕКТ: О'ЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI MISOLIDA JORIЙ ETISH IMKONIYATLARI VA XIZMATLAR SIFATINI OSHIRISH MASALALARI	1042
Xidirbayev Baxrom Baxtiyarovich	
OROL BO'YI MINTAQASIDA IQLIM O'ZGARISHINING IJTIMOИЙ-IQTISODIЙ OQIBATLARI VA ZAIF AHOLI QATLAMLARIGA TA'SIRI	1047
Madenova Elmira Nzamatdinovna	
УЛУЧШЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ ЧЕРЕЗ ЦИФРОВИЗАЦИЮ В ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ: СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР	1052
Эргашев Мухиббек Аслам угли	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA KIMYO SANOATI KORXONALARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH.....	1057
Xaydarova Kamola Axinjanovna, Umaraliyev Asliddin Faxriddin o'g'li	
BARQAROR IQTISODIЙ O'SISHNI TA'MINLASHDA "YASHIL" LIZINGNI JORIЙ ETISH IMKONIYATLARI	1062
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
ПРЕФЕРЕНЦИИ И РИСКИ УЗБЕКИСТАНА ОТ ИНИЦИАТИВЫ «ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ»	1067
Wang Jianhong, Наров Улугбек Ирискулович	
DAVLATNING IQTISODIЙ SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISHDA XALQARO TAJRIBALARDAN FOYDALANISH.....	1071
Karimov Ulug'bek Mirzajon o'g'li	
TA'LIM TIZIMIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARI	1075
Quralov Nurxissa Iles o'g'li	
TURIZM SOHASIDA TRANSPORT XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIЙ MEХANIZMI.....	1082
Haydarov Jasur Baxodir o'g'li	
O'ZBEKISTONDA AUDITORLIK FAOLIYATINING ISTIQBOLLARI.....	1087
Mamatov Xabibulla Mamatovich	
O'ZBEKISTON ZIYORAT TURIZMI BRENДИNI SHAKLLANTIRISHDA MUQADDAS QADAMJOLARNING MARKETING SALOHİYATI	1091
Turayev Ziyadulla Norsoatovich	
ASOSIY KAPITALGA YO'NALTIRILGAN INVESTISIYALARNI MOLIYALASHTIRISH MANBALARINI TAKOMILLASHTIRISH	1095
Xoshimov Sobir Murtazayevich	
KREATIV IQTISODIYOTNING TARKIBI, TASNIFI VA RIVOJLANTIRISH OMILLARI.....	1103
Daminova Madinaxon Bahromjon qizi	
TURIZM TURLARINI DIVERSIFIKATSİYALASHDA ZAMONAVIY TENDENSIYALAR VA INNOVATSION YONDASHUVLAR.....	1110
Saidova Dilfuza Abdufattohovna	
O'ZBEKISTONDA OBLIGATSIYALAR BOZORINING RIVOJLANISHI VA UNING IQTISODIЙ AHAMIYATI	1117
Muxammedova Zarina Murodovna	
SUG'ORILADIGAN YERLARNING EKOLOGIK HOLATINI YAXSHILASHNING IQTISODIЙ MEХANIZMINI TAKOMILLASHTIRISHDA JAHON TAJRIBALARI	1121
Sultonov Xudoyshukur G'ayratovich	
IQTISODIЙ RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISH BO'YICHA ILG'OR XORIЙ TAJRIBASI.....	1126
Xaydarov Ravshan Xikmatullaevich	
ВЛИЯНИЕ ТОРГОВОГО БАЛАНСА УЗБЕКИСТАНА И КИТАЯ НА РАЗЛИЧНЫЕ ОТРАСЛИ.....	1131
He Xiaoqu, Уркинбаев Т. А.	
РОЛЬ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕФОРМИРОВАНИИ ЭКОНОМИК СТРАН ПЕРЕХОДНОГО ТИПА	1135
Qian Xuanhong, Наров Улугбек Ирискулович	
"YASHIRIN IQTISODIYOT"NING ULUSHINI QISQARTIRISHDA AUDITNING O'RNI	1140
Qo'shmatov Otaxon Qurbonaliyevich	

TRANSFERRING PORT MULTIMODAL COORDINATION CAPABILITIES ACROSS INSTITUTIONAL CONTEXTS: LOCALIZATION MECHANISMS IN THE CHINA-UZBEKISTAN LOGISTICS CORRIDOR.....	1146
Mu Zhendi	
TURIZM XIZMATLARINING SIFATINI OSHIRISH ORQALI MEHMONDO'STLIK INDUSTRIYASINI RIVOJLANTIRISH.....	1156
Z.T. Bakayev	
ESG-ПРИНЦИПЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ УЗБЕКИСТАНА: ОТ ПЕРВЫХ ИНИЦИАТИВ К ФОРМИРОВАНИЮ УСТОЙЧИВОЙ МОДЕЛИ ОТРАСЛИ.....	1161
Аблаева Валентина Борисовна	

ESG-ПРИНЦИПЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ УЗБЕКИСТАНА: ОТ ПЕРВЫХ ИНИЦИАТИВ К ФОРМИРОВАНИЮ УСТОЙЧИВОЙ МОДЕЛИ ОТРАСЛИ

Аблаева Валентина Борисовна

Ташкентский архитектурно-строительный университет
Докторант, старший преподаватель кафедры экономики и оценки недвижимости

Э-почта: v.ablayeva@taqu.uz

ORCID: 0009-0001-2584-4571

Аннотация. В статье исследуются особенности формирования ESG-подхода в строительной отрасли Узбекистана на основе действующих систем управления. Предложена практическая модель интеграции ESG-принципов, предусматривающая разработку внутреннего ESG-индекса с учётом отраслевой специфики и уровня развития компаний. Обосновано, что системное внедрение ESG способствует повышению прозрачности, инвестиционной привлекательности и устойчивости строительных организаций.

Ключевые слова: ESG, строительство, устойчивое развитие, корпоративное управление, ESG-индекс, инвестиционная привлекательность, Узбекистан.

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'zbekiston qurilish sohasida ESG (Environmental, Social, Governance) yondashuvini shakllantirish xususiyatlari mavjud boshqaruv tizimlari asosida tahlil qilingan. Tarmoq xususiyatlari va korxonalar rivojlanish darajasini inobatga oluvchi ichki ESG-indeksni ishlab chiqish orqali ESG tamoyillarini integratsiyalashning amaliy modeli taklif etilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, ESG yondashuvini tizimli joriy etish qurilish tashkilotlarining shaffofligini oshirish, investitsiyaviy jozibadorligini kuchaytirish va barqaror rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: ESG, qurilish, barqaror rivojlanish, korporativ boshqaruv, ESG-indeks, investitsiyaviy jozibadorlik, O'zbekiston.

Abstract. This article examines the features of ESG (Environmental, Social, Governance) approach formation in the construction sector of Uzbekistan based on existing management systems. A practical model for integrating ESG principles is proposed, including the development of an internal ESG index that considers industry specifics and the level of company development. The study substantiates that systematic ESG implementation enhances transparency, increases investment attractiveness, and ensures sustainable development of construction organizations.

Key words: ESG, construction, sustainable development, corporate governance, ESG index, investment attractiveness, Uzbekistan.

ВВЕДЕНИЕ

Строительство в современных условиях представляет собой не только процесс создания объектов недвижимости, но и систему, оказывающую комплексное воздействие на окружающую среду, общество и экономику в долгосрочной перспективе. Именно поэтому данная отрасль всё чаще оказывается в центре ESG-повестки. По различным оценкам, до 37 % глобальных выбросов CO₂ связано со зданиями как на этапе строительства, так и в процессе их эксплуатации, что определяет строительный сектор как одну из ключевых сфер для внедрения устойчивых практик.¹

Важно отметить, что современное строительство следует рассматривать не как разовый процесс, а как непрерывный жизненный цикл объекта — от этапа проектирования и выбора материалов до эксплуатации и последующего демонтажа (Йылмаз и Бакиш, 2015). На каждом этапе формируется экологический след, что создаёт значительные возможности для применения ESG-подхода. Ранее

¹ UNEP. 2023 Global Status Report for Buildings and Construction [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.unep.org/resources/report/2023-global-status-report-buildings-and-construction>.

учёт данных факторов позволяет компаниям не только минимизировать воздействие на окружающую среду, но и оптимизировать долгосрочные издержки.

Особого внимания заслуживает тот факт, что, несмотря на высокую стоимость строительства, эксплуатационные расходы на протяжении жизненного цикла здания зачастую оказываются значительно выше. При этом речь идёт не только о финансовых затратах, но и об экологических и социальных аспектах. Энергопотребление, техническое обслуживание и износ инфраструктуры напрямую влияют как на экономическую эффективность проекта, так и на его экологическую устойчивость. В связи с этим устойчивые решения в строительстве следует рассматривать не как дополнительные затраты, а как инвестиции в долгосрочную эффективность и устойчивое развитие.

В данных условиях ESG-принципы постепенно приобретают актуальность и в Республике Узбекистан. Несмотря на то, что рынок ESG находится на стадии формирования, наблюдается устойчивый положительный импульс его развития. Прежде всего, это связано с деятельностью крупных компаний и реализацией проектов, ориентированных на международное финансирование и партнёрство, где требования к прозрачности, экологической ответственности и социальной устойчивости уже становятся неотъемлемой нормой.

Следует отметить, что у значительной части крупных компаний в Узбекистане уже сформирована институциональная база для перехода к ESG-подходу. В частности, речь идёт о внедрённых системах менеджмента, основанных на международных стандартах, таких как ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001. Несмотря на то, что данные стандарты формально не относятся к ESG, по своей сути они охватывают существенную часть соответствующих практик. Это свидетельствует о том, что переход к ESG для многих компаний представляет собой не начальный этап, а логическое продолжение уже внедрённых управленческих решений.

На основе существующих систем менеджмента представляется возможным формирование целостной ESG-системы, объединяющей разрозненные элементы в единый подход к устойчивому развитию. В связи с этим цель данного исследования заключается в разработке практического подхода к формированию ESG-системы в строительных компаниях на базе уже внедрённых стандартов менеджмента. Дополнительно предлагается разработка внутреннего ESG-индекса компании, учитывающего отраслевую специфику и уровень её развития.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В международной практике ESG-отчетности и оценки ключевую роль играют стандарты GRI, разработанные Global Reporting Initiative, которые формируют универсальную структуру раскрытия информации по экологическим, социальным и управленческим аспектам. В работах Фриде, Буша и Бассена (2015) показано, что ESG-практики в целом положительно коррелируют с финансовыми результатами компаний, что усиливает интерес к их внедрению. В исследованиях Гиллана, Коха и Старкса (2021) ESG рассматривается как важный фактор снижения рисков и повышения прозрачности бизнеса.

Что касается стандартов ISSB, разработанных IFRS Foundation, в настоящее время они приобретают всё большее значение. Всё больше компаний отдают предпочтение методологии ISSB благодаря унификации отчетности и интеграции подходов SASB, CDSB и TCFD, направленных на устранение дублирующих показателей и повышение сопоставимости данных.

В академической литературе подчеркивается, что внедрение ESG-практик особенно актуально для компаний, ориентированных на международные рынки капитала. Исследования показывают, что наличие ESG-отчетности способствует расширению доступа к иностранным инвестициям и укреплению доверия со стороны институциональных инвесторов. В то же время отмечается, что на развивающихся рынках внедрение ESG находится в стадии активного формирования и во многом определяется институциональной средой, уровнем регулирования и влиянием внешних стейкхолдеров.

В узбекских исследованиях, в частности в работе Бикеевой Э. и Сапармухаметовой М. (2025), ESG рассматривается как перспективное направление, находящееся на этапе становления. Авторы отмечают, что внедрение ESG-практик в компаниях развивается поэтапно и требует дальнейшего совершенствования. Они также подчеркивают необходимость развития методической базы и формирования системного подхода. В исследованиях Эгамбердиевой М. О. (2025) отмечается, что устойчивое развитие предполагает проведение институциональных преобразований, привлечение инвестиций и расширение международного сотрудничества. Подчеркивается, что экологическая трансформация экономики Узбекистана сопровождается значительными ресурсными и финансовыми требованиями, а также требует внедрения современных подходов к управлению и оценке устойчивости.

В целом анализ литературы показывает, что в настоящее время сохраняется научный интерес к разработке прикладных моделей внедрения ESG в условиях Узбекистана, особенно с учетом отраслевой специфики строительной отрасли. В этой связи настоящее исследование направлено на развитие данного направления за счет разработки практического подхода и формирования внутреннего ESG-индекса.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Данное исследование основывается на последовательном анализе существующих подходов к ESG и их адаптации к строительной отрасли. В первую очередь рассматриваются международные системы и стандарты, формирующие основу ESG-оценки, в частности GRI, а также стандарты ISSB, значение которых в настоящее время возрастает.

Особое внимание уделяется отраслевым рекомендациям, таким как SASB, позволяющим учитывать специфику строительных компаний. Также анализируются существующие практики ESG-рейтингов, включая подход Standard & Poor's (S&P), который является одним из наиболее системных и применимых для формирования интегральной ESG-оценки. При этом следует отметить, что ряд агентств, таких как Fitch и Moody's, рассматривают ESG-факторы преимущественно в структуре кредитного рейтинга, что определяет специфику их применения в рамках данного исследования.

Автором также проведён обзор академической литературы, посвящённой ESG-принципам и их влиянию на деятельность компаний. Особое внимание уделено вопросам привлечения иностранных инвестиций, повышения инвестиционной привлекательности строительных компаний и их интеграции в международные рынки.

По результатам проведённого анализа сформирован подход к объединению существующих управленческих практик в единую ESG-систему с последующей разработкой внутреннего ESG-индекса.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В Узбекистане уже наблюдается формирование базовых элементов ESG через механизм открытого бюджета и инициативного финансирования, реализуемый на платформе davaktiv. Данный инструмент предоставляет гражданам возможность напрямую участвовать в распределении бюджетных средств путем предложения собственных проектов и голосования за приоритетные направления развития. В результате значительная часть ресурсов перераспределяется с учетом общественного мнения, включая не менее 5 % бюджетных расходов и до 30 % дополнительных источников финансирования.² Это отражает постепенный переход от централизованной модели к более открытой системе, в которой государство и общество совместно участвуют в принятии решений.

Одновременно данный подход способствует формированию более прозрачного и подотчетного управления. Открытость информации, четкие процедуры отбора проектов и возможность общественного контроля повышают доверие к государственным институтам и способствуют более эффективному использованию средств. Наряду с этим формируются элементы так называемого «зеленого бюджета», когда часть проектов направлена на улучшение экологической ситуации, развитие водоснабжения и повышение качества городской среды. Это свидетельствует о постепенной интеграции экологической составляющей в практику бюджетного планирования.

На этом фоне трансформируются и условия ведения бизнеса. Возрастает значение прозрачности, социальной ответственности и учета экологических факторов, поскольку именно эти характеристики начинают оказывать влияние на распределение финансирования и выбор проектов. Дополнительное влияние оказывают международные инвесторы и финансовые институты, для которых соответствие ESG-требованиям становится устойчивой нормой. В этих условиях компаниям, особенно в строительной отрасли, важно своевременно адаптироваться к новым требованиям, поскольку данные факторы в перспективе будут определять их конкурентоспособность. В рамках настоящего исследования предлагается практический подход к оценке уровня внедрения ESG, основанный на использовании уже существующих внутренних показателей компаний.

Дополнительное подтверждение необходимости систематизации показателей наблюдается на уровне государственных предприятий. По данным официального портала Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан, более половины организаций (57 %) демонстрируют потенциал для повышения эффективности, при этом доля предприятий с высоким уровнем составляет около одной пятой.³ Такая структура распределения свидетельствует о развитии системы оценки,

2 Самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) / Давлат активларини бошқариш агентлиги. - URL: <https://kpi.davaktiv.uz/>.

3 Самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) / Давлат активларини бошқариш агентлиги. — URL: <https://kpi.davaktiv.uz/>.

ориентированной на повышение прозрачности, эффективности и результативности. В этих условиях интеграция показателей приобретает особую значимость для достижения устойчивых результатов.

В большинстве строительных организаций уже применяются показатели, сформированные в рамках действующих систем менеджмента, включая стандарты ISO. Они охватывают вопросы качества, экологического воздействия и охраны труда, однако используются преимущественно автономно и не формируют единой системы оценки. В связи с этим на первом этапе предлагается провести анализ имеющихся показателей и выделить среди них те, которые могут быть отнесены к экологическим, социальным и управленческим аспектам. На втором этапе осуществляется их структурирование по трем блокам ESG, после чего каждому показателю присваивается оценка по единой шкале. Это позволяет сформировать частные оценки по каждому направлению и перейти к расчету интегрального показателя.

Предложенный подход позволяет использовать существующую управленческую базу без необходимости разработки новой системы показателей, что делает его применимым для компаний с различным уровнем зрелости. Итогом является расчет внутреннего ESG-индекса, отражающего общий уровень устойчивого развития компании с учетом весов отдельных блоков. При этом более высокий вес управленческого блока обусловлен его ключевой ролью в обеспечении прозрачности и эффективности всех процессов, тогда как социальные и экологические аспекты дополняют систему и формируют устойчивость бизнеса в долгосрочной перспективе.

В рамках исследования предлагается простая модель внутреннего ESG-индекса, не требующая существенной трансформации процессов и пригодная для практического применения уже на текущем этапе. Оценка показателей проводится по шкале от 1 до 5, что позволяет учитывать различный уровень развития компаний и обеспечивать поэтапное повышение требований. При этом оценивается не только наличие показателя, но и эффективность его использования, включая учет, анализ данных и их применение в процессе принятия управленческих решений. При необходимости допускается использование промежуточных значений (например, 1,5 или 3,5) для более точного отражения текущего состояния.

При формировании ESG-системы важно учитывать не только отраслевую специфику, но и стадию развития компании. В международной практике набор KPI определяется на основе принципа существенности, предполагающего отбор показателей, отражающих ключевые риски и наиболее значимые аспекты для конкретной отрасли. В строительстве к таким рискам относятся высокая ресурсоемкость, воздействие на окружающую среду и повышенные требования к охране труда, что формирует базовый набор универсальных показателей, применимых для большинства компаний отрасли.

В рамках модели Адизеса (2024) предприятия проходят различные стадии жизненного цикла, и на каждой из них изменяются приоритеты и уровень управленческой зрелости. На ранних этапах основное внимание уделяется формированию процессов и контролю ресурсов, на стадии роста усиливается внимание к операционным и кадровым аспектам, тогда как более зрелые компании акцентируют внимание на устойчивом развитии и репутации. В этой связи даже при использовании универсального набора ESG-показателей их значимость и глубина применения могут варьироваться в зависимости от стадии развития конкретной строительной компании.

Распределение весов между блоками также играет важную роль при формировании внутреннего ESG-индекса. Наибольший вес в модели отводится корпоративному управлению (40 %), поскольку в текущих условиях данный компонент выступает ключевым фактором обеспечения прозрачности, снижения рисков и повышения инвестиционной привлекательности. Это соответствует стратегическим приоритетам развития страны до 2030 года, в рамках которых особое внимание уделяется эффективности управления.

Социальный блок (35 %) занимает второе место по значимости, что обусловлено спецификой строительной отрасли. Условия труда, безопасность и взаимодействие с персоналом определяют устойчивость и социальную ответственность компаний, напрямую влияя на качество жизни.

Экологическому блоку отводится 25 %. Несмотря на значительное влияние строительной отрасли на окружающую среду, система экологического регулирования и оценки продолжает активно развиваться, что создает дополнительные возможности для совершенствования показателей и их стандартизации. При этом данный блок сохраняет важное значение и рассматривается как направление с высоким потенциалом роста.

Структура ESG-индекса для строительных акционерных обществ представлена в таблице 1. Каждый блок включает от 5 до 7 ключевых показателей эффективности (КПЭ) и оценивается по шкале от 1 до 5, где 1 — минимальный уровень внедрения показателя, а 5 — его полная реализация в соответствии с лучшими практиками.

Таблица 1. Интеграция КПЭ в ESG индекс строительной компании⁴

Экологический Блок (E-блок): Вес 25%			
Показатель	Единицы измерения	Источник КПЭ	Шкала оценки
Потребление энергии	кВт/ч на м ² или на проект	ISO 14001	От 1 до 5
Выбросы и загрязнения	объем выбросов CO ₂ на объект	ISO 14001	1-5
Образование/переработка отходов	% переработанных отходов	ISO 14001	1-5
Использование материалов	доля экологичных/сертифицированных материалов	ISO 9001 / ISO 14001	1-5
Энергоэффективность зданий	энергопотребление на м ²	ISO 14001	1-5
Среднее значение показателей			
Социальный Блок (S-блок): Вес 35%			
Показатель	Единицы измерения	Источник КПЭ	Шкала оценки
Охрана труда (процессной КПЭ)	наличие и соблюдение процедур безопасности	ISO 45001	От 1 до 5
Травматизм (результативный КПЭ)	Коэф. частоты инцидентов	ISO 45001	1-5
Обучение персонала	часы обучения на сотрудника	ISO 9001 / HR	1-5
Текучесть кадров	% уволенных сотрудников	HR практика	1-5
Социальные программы	наличие и охват сотрудников	внутренняя практика	1-5
Обратная связь	уровень удовлетворенности клиентов/заказчиков	ISO 9001	1-5
Среднее значение показателей			
Управленческий Блок (G-блок): Вес 40 %			
Показатель	Измерение	Источник КПЭ	Шкала оценки
Прозрачность отчетности	раскрытие информации и отчетов	ISO 9001	От 1 до 5
Внутренний контроль	наличие аудита и проверок	ISO 9001	1-5
Управление рисками	наличие риск оценки и процедур	ISO 9001	1-5
Качество строительства	% дефектов и отклонений	ISO 9001	1-5
Работа с подрядчиками	оценка и контроль поставщиков	ISO 9001	1-5
Цифровизация процессов	доля автоматизированных процессов	внутренняя практика	1-5
Среднее значение показателей			

Экологический блок (E) включает показатели, связанные с потреблением энергии, выбросами, обращением с отходами, использованием материалов и энергоэффективностью зданий. Социальный блок (S) охватывает показатели травматизма, охраны труда, обучения персонала, текучести кадров, реализации социальных программ и взаимодействия с клиентами. Управленческий блок (G), в свою очередь, отражает систему корпоративного управления, прозрачность отчетности, внутренний контроль, управление рисками, качество строительства, взаимодействие с подрядчиками и уровень цифровизации.

⁴ Источник: разработано автором по результатам исследования.

Вместе с тем представленная система, основанная на ESG-блоках, носит базовый характер. В более расширенном виде оценка может учитывать полный жизненный цикл строительного объекта с включением этапов его реализации в структуру анализа. В этой связи предлагается формирование интегральной ESG-оценки проекта с учетом всех стадий его жизненного цикла.

Данный подход может рассматриваться как следующий этап развития ESG-системы в акционерных обществах и крупных строительных компаниях, обеспечивающий более комплексную и системную оценку устойчивого развития (Таблица 2).

Таблица 2. ESG-оценка с учетом жизненного цикла объекта⁵

Экологический блок (Е-блок)						
Показатель	Единицы измерения	Источник КПЭ	Шкала оценки (1-5)			
			Проектирование	Строительство	Эксплуатация	Демонтаж
Потребление энергии	кВт/ч на м ² или на проект	ISO 14001	✓	✓	✓	✓
Выбросы и загрязнения	объем выбросов CO ₂ на объект	ISO 14001	нет	✓	✓	✓
Образование и переработка отходов	% переработанных отходов	ISO 14001	нет	✓	✓	✓
Использование материалов	доля экологических материалов	ISO 9001 / ISO 14001	✓	✓	✓	✓
Энергоэффективность зданий	энергопотребление на м ²	ISO 14001	✓	нет	✓	нет
Среднее значение показателей каждого этапа жизненного цикла объекта (без учета весов)						
Среднее значение показателей по каждому этапу с учетом веса Е-блока (25%)						
Социальный блок (S-блок)						
Показатель	Единицы измерения	Источник КПЭ	Шкала оценки (1-5)			
			Проектирование	Строительство	Эксплуатация	Демонтаж
Охрана труда (процессной ПКЭ)	наличие и соблюдение процедур безопасности	ISO 45001	-	✓	✓	✓
Травматизм (результативный ПКЭ)	Коэф. частоты инцидентов	ISO 45001	нет	✓	✓	✓
Обучение персонала	часы обучения на сотрудника	ISO 9001 / HR	✓	✓	✓	✓
Текущая кадров	% уволенных сотрудников	HR практика	✓	✓	✓	✓
Социальные программы	наличие и охват сотрудников	внутренняя практика	✓	✓	✓	✓
Обратная связь	уровень удовлетворенности клиентов/заказчиков	ISO 9001	✓	✓	✓	нет
Среднее значение показателей каждого этапа жизненного цикла объекта (без учета весов)						
Среднее значение показателей по каждому этапу с учетом веса S-блока (35%)						

⁵ Источник: разработано автором по результатам исследования.

Управленческий блок (G-блок)						
Показатель	Единицы измерения	Источник КПЭ	Шкала оценки (1-5)			
			Проектирование	Строительство	Эксплуатация	Демонтаж
Прозрачность отчетности	раскрытие отчетов	ISO 9001	✓	✓	✓	✓
Внутренний контроль	наличие аудита	ISO 9001	✓	✓	✓	✓
Управление рисками	наличие риск оценки и процедур	ISO 9001	✓	✓	✓	✓
Качество строительства	% дефектов/отклонений	ISO 9001	✓	✓	✓	н е т
Работа с подрядчиками	оценка и контроль поставщиков	ISO 9001	✓	✓	✓	✓
Цифровизация процессов	доля автоматизированных процессов	внутренняя практика	✓	✓	✓	✓
Среднее значение показателей каждого этапа жизненного цикла объекта (без учета весов)						
Среднее значение показателей по каждому этапу с учетом веса G-блока (40%)						

Жизненный цикл объекта включает классические этапы: проектирование, строительство, эксплуатацию и демонтаж (ликвидацию объекта). Все ключевые показатели эффективности (КПЭ) распределяются по соответствующим этапам. При этом один и тот же показатель может относиться к нескольким стадиям жизненного цикла. Показатели корпоративного управления, как правило, носят сквозной характер и применимы на всех этапах реализации проекта.

Для учета различной значимости этапов вводится система весов. Проектированию присваивается вес 20 %, строительству — 30 %, эксплуатации — 40 % (как наиболее продолжительному этапу жизненного цикла), демонтажу — 10 %. Следует отметить, что участие компании в отдельных стадиях может различаться в зависимости от условий проекта. В частности, если предприятие не владеет объектом после его ввода в эксплуатацию и не участвует в этапах эксплуатации и демонтажа, может применяться укороченный (проектный) жизненный цикл, включающий только стадии проектирования и строительства. В этом случае веса перераспределяются следующим образом: проектирование — 40 %, строительство — 60 %.

Расчет интегрального показателя осуществляется поэтапно. На первом этапе для каждой стадии жизненного цикла рассчитываются средние значения показателей по экологическому (E), социальному (S) и управленческому (G) блокам без учета весов, на основе соответствующих КПЭ.

Затем для каждого этапа определяется совокупная ESG-оценка с учетом весов блоков: $ESG_{\text{этапа}} = 0,25 \times E + 0,35 \times S + 0,4 \times G$.

На следующем этапе полученные значения ESG для стадий проектирования, строительства, эксплуатации и демонтажа умножаются на соответствующие веса этапов жизненного цикла.

На заключительном этапе осуществляется суммирование взвешенных значений, в результате чего формируется интегральный ESG-индекс проекта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Внедрение внутренней ESG-системы и расчет ESG-индекса позволяют компании перейти от разрозненных показателей к единой и структурированной модели оценки. По сути, речь идет о систематизации уже существующих управленческих практик, которые ранее не были объединены в единую логическую систему. На этой основе становится возможным формирование ESG-отчетности, отражающей ключевые аспекты деятельности компании и повышающей ее прозрачность для внешних пользователей.

Структурированная информация облегчает интерпретацию данных: инвесторы, банки и партнеры получают возможность оценивать не отдельные показатели, а целостную картину, включающую качество управления, уровень рисков и устойчивость бизнеса. Это особенно актуально в условиях возрастающего внимания к прозрачности и ответственности компаний.

В рамках исследования предложена поэтапная модель развития ESG-системы. Первый уровень — базовый. Он основан на агрегированных KPI компании без привязки к жизненному циклу отдельных проектов. Для этого задаются веса по каждому блоку: экологический (E) — 25 %, социальный (S) — 35 % и управленческий (G) — 40 %. Данный формат отличается простотой реализации и может эффективно использоваться для формирования годовой ESG-отчетности, обеспечивая общее представление о положении компании с точки зрения экологических, социальных и управленческих факторов.

Второй уровень — более детализированный. На данном этапе оценка переносится на уровень отдельных проектов. ESG-анализ осуществляется с учетом жизненного цикла объекта — от проектирования до демонтажа. Это позволяет выявлять особенности формирования показателей на различных стадиях, а также определять потенциальные риски и точки роста. Такой подход способствует не только повышению качества отчетности, но и совершенствованию управленческих решений внутри компании.

Следующим этапом выступает третий уровень, предполагающий интеграцию проектных оценок на уровне всей компании. В этом случае ESG-индекс формируется с учетом значимости каждого проекта. Веса могут определяться различными способами, включая стоимость проекта, его вклад в выручку, масштаб или стратегическую значимость.

Применение взвешенного подхода позволяет обеспечить более точное отражение результатов, поскольку учитывает различия между проектами различного масштаба и значения. Это способствует формированию объективной и репрезентативной оценки.

Таким образом, предложенная модель представляет собой последовательную систему, обеспечивающую переход от базовой оценки к более сложным инструментам анализа. Компании могут внедрять данную модель поэтапно, не создавая избыточной нагрузки на управленческие процессы, одновременно повышая точность и глубину оценки.

В практическом плане это означает, что внедрение ESG возможно уже на текущем этапе развития без необходимости ожидания дополнительных регуляторных требований. Многие строительные компании уже применяют отдельные элементы ESG, такие как управление рисками, охрана труда и контроль качества. Основная задача заключается в их интеграции в единую систему и дополнении прозрачной методикой расчета показателей.

Реализация данного подхода способствует повышению прозрачности, укреплению доверия со стороны инвесторов и расширению возможностей доступа к финансированию, включая взаимодействие с международными финансовыми институтами на более благоприятных условиях.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Адизес И. Управление жизненным циклом компании: как организации растут, развиваются и умирают и что с этим делать / И. Адизес; пер. с англ. — Москва: Альпина Паблишер, 2024. — 513 с.
2. Kibert C. J. Sustainable Construction: Green Building Design and Delivery. 3rd ed. — Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2013.
3. Yılmaz M., Bakış A. Sustainability in Construction Sector // Procedia — Social and Behavioral Sciences. — 2015. — Vol. 195. — P. 2253–2262.
4. Friede G., Busch T., Bassen A. ESG and Financial Performance // Journal of Sustainable Finance & Investment. — 2015. — Vol. 5, No. 4. — P. 210–233.
5. Gillan S., Koch A., Starks L. Firms and Social Responsibility: A Review of ESG and CSR Research in Corporate Finance // Journal of Corporate Finance. — 2021. — Vol. 66. — Art. 101889.
6. Бикеева Э., Сапармухамедова М. ESG-повестка: текущая практика и задачи для устойчивого развития промышленных компаний // Iqtisodiyot: tahlillar va prognozlar. — 2025. — № 3 (31). — С. 86–95.
7. Эгамбердиева М. О. Международное сотрудничество и энергетический аспект перехода Узбекистана к «зеленой» экономике // O'zbekiston yashil iqtisodiyotiga o'tishda xorijiy investitsiyalarning o'rni: respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari to'plami. — Тошкент: JIDU, 2025. — С. 51–54.
8. Global Reporting Initiative. GRI Standards [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.globalreporting.org/standards/>.
9. IFRS Foundation. International Sustainability Standards Board (ISSB) [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.ifrs.org/groups/international-sustainability-standards-board/>.
10. IFRS Foundation. IFRS Sustainability Disclosure Standards (IFRS S1, IFRS S2) [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.ifrs.org/sustainability/knowledge-hub/introduction-to-issb-and-ifrs-sustainability-disclosure-standards/>.
11. IFRS Foundation. SASB Standards [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.ifrs.org/issued-standards/sasb-standards/>.
12. UNEP. 2023 Global Status Report for Buildings and Construction [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.unep.org/resources/report/2023-global-status-report-buildings-and-construction>.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>